

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5528999>
УДК 621.396.96

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЕЗЭХОВОЙ КАМЕРЫ ПРИ ИСПЫТАНИЯХ БОРТОВЫХ РАДИОСИСТЕМ

Р.А. Мосейчук,
аспирант 2-го года обучения, напр. «Управление в технических системах»,
профиль «Информационно-измерительные и управляющие системы»,

Л.В. Шебалкова,
ст.преп. кафедры Автономные информационные и управляющие системы
(АИУС)

В.Г. Эдвабник,
к.т.н., с.н.с., чл.-корр. РАН, зав. каф. АИУС,

В.П. Ющенко,
д.т.н., с.н.с., проф. кафедры АИУС,
НГТУ,
г. Новосибирск

Аннотация: Одним из ключевых параметров безэховых камер является эффективность экранирования их металлического экрана. Данный параметр характеризует способность металлического экрана снижать уровень электромагнитного излучения, которое проходит через него. В работе описана методика измерения эффективности экранирования в лабораторных условиях, которая за счёт своей универсальности и простоты реализации может применяться для безэховых камер, имеющих различные размеры и формы.

Ключевые слова: испытания радиосистем, антенные измерения, ближняя зона, безэховая камера, эффективность экранирования, методика измерений

METHOD FOR EVALUATING THE EFFECTIVENESS OF ANECHOIC CHAMBER AT ON-BOARD RADIO SYSTEMS TESTING

R.A. Moseychuk,
Ph.D. student of the 2nd year of study, ex. "Management in technical systems",
profile «Information-measuring and control systems»

L.V. Shebalkova,
Senior Lecturer of the Department of Autonomous Information and Control
Systems (AICS)

V.G. Edvabnik,

Ph.D. (Engineering), Senior Researcher, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Head of the AICS Department

V.P. Yushchenko,

D.Sc. (Engineering, Senior Researcher, Professor of the AICS Department, NSTU, Novosibirsk

Annotation: One of the main parameters of anechoic chambers is the efficiency of shielding their metal screen. This parameter characterizes the ability of a metal screen to reduce the level of electromagnetic radiation that passes through it. The paper describes a method for measuring the efficiency of screening in the laboratory, which, due to its versatility and ease of implementation, can be used for anechoic chambers with various sizes and shapes.

Keywords: tests of radio systems, antenna measurements, nearfield, anechoic chamber, shielding efficiency, method of measurements

Введение.

В последнее время наблюдается стремительное развитие антенной техники и радиолокации, которые связаны с внедрением новых принципов и методов приёма, а также новых типов антенн. Вследствие разработки, эксплуатации и выпуска всё более сложных антенных систем растёт актуальность измерения их параметров в короткие сроки и с хорошей повторяемостью результатов, причём количество устройств, которые требуют подобные измерения, всё время увеличивается [1-3].

Именно поэтому в последнее время возрастает интерес к антенным измерениям и, в особенности к методам антенных измерений с применением безэховых камер [1].

Безэховой камерой (БЭК) называют конструкцию или помещение, покрытые внутри радиопоглощающим материалом для поглощения электромагнитных волн и предотвращения их отражения от стен и создания в некоторой области пространства камеры безэховой зоны, которая обладает требуемым малым коэффициентом отражения близким к «свободному пространству» [1-5].

Антенные измерения в условиях безэховые камеры позволяют значительно сократить или полностью исключить натурные испытания, что помогает экономить большое количество времени и средств, затрачиваемых на разработку радиолокационного оборудования.

Экранирование помещений под безэховые камеры производится с целью: локализации электромагнитного излучения, которое создаётся СВЧ

генераторами и оборудованием; защиты приёмной и чувствительной аппаратуры от воздействия внешнего электромагнитного излучения; защиты персонала от влияния СВЧ излучения [2, 4].

Поэтому очень важным завершающим этапом при конструировании и испытании электромагнитных экранов безэховых камер является методика измерения эффективности экранирования.

Эффективность экранирования.

Свойства электромагнитного экрана определяются главным образом значением эффективности экранирования, которая выражается как отношение интенсивности электромагнитных полей вне клетки Фарадея к напряженности поля внутри клетки Фарадея [6]. Это соотношение можно записать короткой формулой:

$$S_E = A + R + B,$$

где S_E – общая эффективность экранирования в [дБ];

A – потери сигнала на поглощение в [дБ];

R – потери сигнала из-за отражений в [дБ];

B – поправочный коэффициент (обратные отражения) в [дБ].

На рисунке 1 показано распространение электромагнитной волны, при наличии металлического препятствия.

Рисунок 1 – Распространения электромагнитной волны через металлическую преграду

R – частично отраженная волна; F_1 – волна, выходящая из источника излучения; A – потери поглощения, неотраженная волна (затухающая при прохождении через среду); F_2 – волна, выходящая из преграды; B –

поправочный коэффициент, учитывающий многократные отражения в тонких экранах [10]

Эффективность экранирования может быть описана следующей формулой:

$$S_E = 20lg \left| \frac{U_1}{U_2} \right|,$$

где U_1 – напряжённость поля или его уровень в заданной точке при неустановленном экране (измеряется в месте, где предполагается установка экрана);

U_2 – напряжённость поля или его уровень в этой же точке, но в присутствии экрана (обычно обуславливается нормами или допустимым остаточным уровнем поля для текущих условий работы).

Методика измерения эффективности экранирования.

Измерение эффективности экранирования безэховой камеры сводится к двум измерениям уровня сигнала на входе приемника для заданной частоты. Первое из этих измерений называют стандартным измерением, а второе – основным [2-9].

В процессе стандартного измерения уровень напряженности электрического поля измеряется в месте установки приемной антенны измерителя напряженности электромагнитного поля при фиксированном значении уровня сигнала генерируемым передатчиком. При стандартном измерении антенна передатчика зондирующего сигнала и датчик измерителя напряженности электромагнитного поля размещаются друг напротив друга (без измерительной камеры) на расстоянии, равном расстоянию, необходимому для их размещения при наличии измерительной камеры (когда датчик измерителя напряженности электромагнитного поля находится внутри испытуемой камеры, а передатчик за её пределами). Это расстояние обычно составляет порядка двух метров. Измерения могут производиться как на дискретных частотах, так и в заданной полосе частот с определенным шагом. Структурная схема измерительного лабораторного стенда, используемого при проведении стандартных измерений, представлена на рисунке 2 [2, 8].

После стандартного измерения выполняют основное измерение, в ходе которого антенна передатчика зондирующего сигнала помещается вне безэховой камеры, а датчик измерителя напряженности электромагнитного поля располагается внутри безэховой камеры. При этом измерении уровень напряженности электрического поля измеряется в месте установки приемной антенны измерителя напряженности электромагнитного поля при заданном уровне сигнала передатчика. Данные измерения должны производиться так же, как и при стандартных измерениях, то есть либо на дискретных частотах,

либо в заданной полосе частот с определенным шагом. Структурная схема измерительного лабораторного стенда, используемого при проведении основного измерения, приведена на рисунке 3 [2, 8].

Рисунок 2 – Схема лабораторного стенда, предназначенного для проведения стандартных измерений

Далее после завершения процесса измерений следует выполнить вычитания полученных уровней напряженности электромагнитного поля, соответствующих отдельным частотам зондирующего сигнала при стандартном и основном измерении, в результате получается разность уровней принимаемых сигналов в [дБ], которая является величиной эффективности экранирования экрана безэховой камеры.

Рисунок 3 – Схема лабораторного стенда, предназначенного для проведения основных измерений

Выводы.

За счёт использования предложенного метода измерений можно получить характеристики эффективности экранирования в зависимости от частоты, а в силу простоты его реализации и хорошей повторяемости результатов данный метод может легко масштабироваться под любые размеры камер, в том числе, которые имеют нестандартную форму [5, 7-10]. Данная методика широко применяется в учебном процессе кафедры АИУС НГТУ при антенных измерениях в лабораторных условиях [11, 12].

Список литературы

- [1] Мицмахер М.Ю. Безэховые камеры СВЧ. / М.Ю. Мицмахер, В.А. Торгованов. – М.: Радио и связь, 1982. 128 с.
- [2] Полонский Н.Б. Рекомендации по применению, устройству и монтажу экранированных помещений и кабин. / Н.Б. Полонский, В.В. Чехович. – М.: Связь, 1966. 81 с.
- [3] Метрологическое обеспечение обороны и безопасности в Российской Федерации: Материалы всероссийской научно-технической конференции (Современные методы и средства измерения радиотехнических характеристик антенн), 1-3 ноября 2016 г. – пос. Поведники Московской обл., 2016. 4 с.

[4] Специальные камеры. – 2017. [Электронный ресурс]. – URL: http://www.eltech.com/sites/default/files/uploads/booklet_bec_19_10_2017.pdf. (дата обращения: 10.06.2021).

[5] Small Chambers Shielding Efficiency Measurements. / L. Nowosielski, R. Przesmycki, M. Wnuk, K. Piwowarczyk. // PIERS Online. – 2011. Vol. 7. No. 3. 256-260 pp.

[6] Manisha and N. Sood, "Validation of Anechoic Chamber for Radiated Emission Test," 2018 15th International Conference on ElectroMagnetic Interference & Compatibility (INCEMIC), Bengaluru (Bangalore). – India, 2018. 1-4 pp.

[7] Przesmycki R., Nowosielski L., Bugaj M., Piwowarczyk K. Techniques shielding of objects with to compromising emanations. R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Bugaj, K. Piwowarczyk. // IEEE Xplore. – 559-562 pp.

[8] EEE Standard Method for Measuring the Shielding Effectiveness of Enclosures and Boxes Having all Dimensions between 0.1 m and 2 m," in IEEE P299.1/D7. – 2014. 1-99 pp.

[9] Small chambers shielding effectiveness measurement. / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, M. Bugaj. // IEEE Xplore –1-4 pp.

[10] Hromádka M. "Suggestion for changes in shielding effectiveness measuring standard". / M. Hromádka, Z. Kubík. // 2013 4th International Youth Conference on Energy (IYCE), Siočok. – 2013. 1-4 pp.

[11] Ромодин В.Б., Шебалкова Л.В. Моделирование антенн и пассивных СВЧ-устройств : методическое руководство к лабораторным работам по курсу "Антенны и СВЧ-устройства СБЛ" для АВТФ специальности 210800 направления 550200. / В.Б. Ромодин, Л.В. Шебалкова. – Новосибирск : Изд-во НГТУ, 2005. 58 с.

[12] Электродинамика, антенны и СВЧ-устройства СБЛ: учебно-методическое пособие. – Новосибирск: Изд-во НГТУ, 2020. 75 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Mitsmaher M.Yu. Microwave anechoic chambers. / M.Yu. Mitsmaher, V.A. Torgovanov. – М.: Radio and communication, 1982. 128 p.

[2] Polonsky N.B. Recommendations for the use, design and installation of shielded rooms and cabins. / N.B. Polonsky, V.V. Chekhovich. – М.: Communication, 1966. 81 p.

[3] Metrological support of defense and security in the Russian Federation: Materials of the All-Russian Scientific and Technical Conference (Modern Methods and Means of Measuring the Radio Technical Characteristics of Antennas), November 1-3, 2016 – pos. Povedniki of the Moscow Region, 2016. 4 p.

[4] Special cameras. – 2017. [Electronic resource]. – URL: http://www.eltech.com/sites/default/files/uploads/booklet_bec_19_10_2017.pdf. (date of access: 10.06.2021).

[5] Small Chambers Shielding Efficiency Measurements. / L. Nowosielski, R. Przesmycki, M. Wnuk, K. Piwowarczyk. // PIERS Online. – 2011. Vol. 7. No. 3. 256-260 pp.

[6] Manisha and N. Sood, "Validation of Anechoic Chamber for Radiated Emission Test," 2018 15th International Conference on ElectroMagnetic Interference & Compatibility (INCEMIC), Bengaluru (Bangalore). – India, 2018. 1-4 pp.

[7] Przesmycki R., Nowosielski L., Bugaj M., Piwowarczyk K. Techniques shielding of objects with to compromising emanations. R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Bugaj, K. Piwowarczyk. // IEEE Xplore. – 559-562 pp.

[8] EEE Standard Method for Measuring the Shielding Effectiveness of Enclosures and Boxes Having all Dimensions between 0.1 m and 2 m, "in IEEE P299.1 / D7. – 2014. 1-99 pp.

[9] Small chambers shielding effectiveness measurement. / R. Przesmycki, L. Nowosielski, M. Wnuk, M. Bugaj. // IEEE Xplore –1-4 pp.

[10] Hromádka M. "Suggestion for changes in shielding effectiveness measuring standard". / M. Hromádka, Z. Kubík. // 2013 4th International Youth Conference on Energy (IYCE), Siočok. – 2013. 1-4 pp.

[11] Romodin V.B., Shebalkova L.V. Modeling of antennas and passive microwave devices: a methodological guide to laboratory work on the course "Antennas and microwave devices SBL" for AVTF specialty 210800, direction 550200. / V.B. Romodin, L.V. Shebalkova. – Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 2005. 58 p.

[12] Electrodynamics, antennas and microwave devices SBL: teaching aid. – Novosibirsk: Publishing house of NSTU, 2020. 75 p.

© Р.А. Мосейчук, Л.В. Шебалкова, В.Г. Эдвабник, В.П. Ющенко, 2021

Поступила в редакцию 06.06.2021

Принята к публикации 15.06.2021

Для цитирования:

Мосейчук Р.А., Шебалкова Л.В., Эдвабник В.Г., Ющенко В.П. Методика оценки эффективности безэховой камеры при испытаниях бортовых радиосистем // Инновационные научные исследования. 2021. № 6-2(8). С. 70-77. URL: <https://ip-journal.ru/>